

(GT7 - Territórios da Memória)

Cemitério: Notas sobre a estória, o vazio e elefantes

Mestrando João G. Cendretti (UFJF)

RESUMO

A presente pesquisa busca discorrer sobre a ideia de estória (LE GUIN, 2021.) no cinema contemporâneo e analisar as imbricações entre imagem e colonialismo ambiental, pensando a construção do cinema de aventura e a exploração animal a partir do longa metragem *Cemetery* (2018), de Carlos Casas. Esse percurso procura não apenas compreender as dinâmicas próprias do objeto e de onde ele se localiza, mas também propor novas leituras, na busca de ampliar modos contracoloniais (BISPO, 2023) de contar estórias, expandindo o filme como dispositivo teórico e conceitual. Tendo como objetivo relatar e navegar em narrativas pré-pós-contra-coloniais, investigar a presença de animais, em especial elefantes, na história da representação e explicitar o cinema de aventura como dispositivo colonial - a fim de sensibilizar os locais fílmicos e ativar as narrativas não heróicas diante de um cinema ambiental.

Palavras-chave: Narrativas pós-coloniais; Cinema de aventura; Natureza e estórias visuais.

ABSTRACT

The present research seeks to discuss the idea of story (LE GUIN, 2021.) in contemporary cinema and analyze the imbrications between image and environmental colonialism, thinking about the construction of adventure cinema and animal exploration from the feature film Cemetery (2018), by Carlos Casas. This course seeks not only to understand the dynamics of the object and where it is located, but also propose new readings in the search for expanding counter-colonial ways (BISPO, 2023) of telling stories, expanding the film as a theoretical and conceptual device. Aiming to report and navigate in pre-post-counter-colonial narratives, investigate the presence of animals, especially elephants, in the history of representation and explain adventure cinema as a colonial device - in order to sensitize the filmic places and activate the non-heroic narratives before an environmental cinema.

Keywords: Postcolonial narratives; Adventure cinema; Nature and visual stories.

DA ESTÓRIA

Importa quais estórias contam estórias, quais conceitos pensam conceitos. [...] todas estórias são grandes demais e pequenas demais. (HARAWAY, Donna. 2019. p.40.) Na busca incessante por atribuir significado ao mundo, contamos histórias. Estas narrativas, mediadas por pinturas rupestres, escritos cuneiformes ou imagens projetadas, entrelaçam-se em um princípio fundamental: o encontro com o outro. Esse encontro - pós-colonial, por sua vez - é

profundamente marcado por narrativas basilares de caráter colonial e extrativista. A natureza, e o outro, são percebidos como grandes bestas a serem adestradas. “Tanto o adestrador quanto o colonizador começam por desterritorializar o ente atacado quebrando-lhe a identidade, tirando-o de sua cosmologia, distanciando-o de seus sagrados, impondo-lhe novos modos de vida e colocando-lhe outro nome.” (SANTOS, Antônio Bispo dos. P.12)

O outro então se transforma na besta, e a besta vira monstro. Recorrendo à Paleontologia podemos explicar a consolidação históricas dessas imagens (que eram entendidos como bestas naturais, e não criaturas de dimensão outra), ossadas de elefantes-pigmeus que sua cavidade nasal suportaria um olho, como ciclopes, ossos imensos supra-humanos, talvez pertencentes a gigantes, e crânios de répteis enormes, dinossauros ou dragões? Mas para além da fabulação acima de mortalhas, a consolidação da besta obteve outra significância nas narrativas ocidentais.

A imagem da besta se aproxima categoricamente com a imagem do monstro. O monstro, na literatura folclórica e de aventura, se configura como uma metáfora do que antagoniza o espírito humano-ocidental. A monstruosidade encarna uma ameaça existencial à vida social, subvertendo o projeto humano. O monstro, como “forma extrema de alteridade, [...] é sempre definido a partir de uma comunidade de não-monstros [...] o outro, o estranho, o estrangeiro, o ‘inimigo natural’ pronto a encarnar o Mal e contaminar, com sua simples presença, a humanidade”. (NAZÁRIO, Luiz. 1998, p. 29.) Os monstros estão geograficamente associados ao conceito de fronteira. Eles habitam um espaço periférico, marginal, em todas as tradições culturais, “[...] Eles emergem de uma espécie de exílio metafórico, de lugares fronteirços. [...] Onde quer que o povo ou uma cultura particular demarque como espaço selvagem, aculturado, inexplorado, há monstros”. (GILMORE, David D. 2003, p. 192. Tradução livre.)¹

Mas pensar na imagem, ou história, das bestas orientadas ao sul, ao mar, à natureza, nos faz retomar ao estatuto primordial do que compõe uma estória. Nesse caso, Estória com E, como a diferença na língua inglesa entre *Story* e *History*. Esse termo, não inaugurado - mas precisamente exemplificado pela obra “A teoria da bolsa da ficção” de Ursula Le Guin, se faz necessário tanto para entender como as estórias são contadas, quanto para contar outras estórias, fora da do herói. Ursula remonta a um tempo longínquo e como as estórias de coletor e caçador se configuram.

¹ Do original: [...] [they] emerge from a kind of metaphorical exile, from borderline places. [...] whatever the people in a particular culture demarcate as wilderness, as non- cultural space, as unexplored territory, there are monsters. (GILMORE, David D. 2003, p. 192.)

É difícil contar uma história realmente emocionante de como arranquei uma semente de aveia selvagem da casca, e depois mais uma, e mais outra e depois mais uma, e então cocei minhas picadas de mosquito, e Ool disse algo engraçado, e de como fomos ao riacho, bebemos um pouco de água e observamos as salamandras por um tempo, até eu encontrar outro campo de cereais... Não, não se compara, essa minha história não consegue competir com aquela que narra o modo como enfiei minha lança profundamente no titânico flanco peludo enquanto Ooh, empalado por uma enorme presa, se contorcia gritando, com o sangue jorrando por toda parte em torrentes carmesins, e Boob foi esmagado como geleia quando o mamute caiu sobre ele, enquanto eu atirava minha infalível flecha diretamente em seu cérebro através de seu olho. (LE GUIN, Ursula K. 2021. p. 17-18)

Le Guin também perpassa sobre a abrangência desse grande herói na cultura visual, Arte Rupestre². E constata que embora a epopeia da caça - cristalizada em paredes grutas, possa indicar a importância da carne, não foi ela que fez a diferença, foi a estória. (LE GUIN, Ursula K. 2021. p. 17). Mas essa história já foi contada, há espaço para outras, a história das bolsas, vasos, garrafas e cestos.

DO SILÊNCIO

Tomo aqui um exemplo dessas outras formas de contar, contar a pequena estória, não a do herói, o longa *Los Silencios* (Beatriz Seigner, 2018.). Dentro da bruma, uma canoa solitária navega em baixa luz pelo Rio Amazonas e atraca na Ilha da Fantasia, conjunto de palafitas no limiar da terra firme e o alagado, entre três países - Brasil, Colômbia e Peru, e em nenhum deles, assim como Amparo e Fábio, assim como os habitantes daquela ilha, num local que não pertence a nenhum local, mas é afetados por todos. *Los Silencios* retrata locais e sujeitos liminares, entre passados traumáticos e futuros incertos, o filme se institui num presente longo, dilatado. A palafita é o local do outro, do monstro, da besta... a palafita é o terreiro que se inunda em águas superabundantes. Viver sob as águas e sobre a terra, onde passam pessoas, animais - terrestres e aquáticos, onde passam fantasmas, e conflui num caminho sinuoso.

Pouca coisa acontece no filme, muita coisa acontece em sua estória. Ou melhor, as estórias: a estória da brisa que bate à porta, do vento que faz as madeiras rangerem, da voz dos pássaros entrando pelas frestas, da água que bate no assoalho, do fogo que farfalha. Essa ilha apátrida, é paisagem ruidosa de suas estórias, de seus habitantes vivos e não vivos, de humanos e mais que humanos, socialidades marcadas por ações intencionais e não intencionais, políticas

² Arte rupestre (do latim *ars rupes* “arte sobre rocha”) ou registro rupestre comporta um amplo conjunto de imagens produzidas sobre suportes rochosos abrigados (cavernas e grutas) ou ao ar livre (paredões e lajedos). (VIANA, Verônica; BUCO, Cristiane; SANTOS, Thalison dos; SOUSA, Luci Danielli. 201, p. 1.)

e financeiras. Diante da grande tarefa que talvez a proposta do filme imponha: desembolar o emaranhado político da tripla fronteira e seus imigrantes, vindos de conflitos políticos da Colômbia; E desenvolver a trama da especulação imobiliária sobre a Ilha; Seigner resolve colocar fora de cena o retrato da violência - política e simbólica, essa violência circunda o filme, intervém em locais, age em memórias bruscas, mas não está dada como o enredo. Como cita Anna Tsing:

Esta é uma estória conhecida. É a estória dos pioneiros, do progresso e da transformação de espaços “vazios” em campos de recursos industriais. [...] A industrialização se mostrou uma bolha de promessas, seguida pela destruição de meios de vida e a devastação de paisagens. (TSING, Ana. 2015. p. 60.)

Seigner constrói uma rede de pequenas histórias que se atravessam e se contaminam. O filme caminha para os cantos, para as margens, para o limiar fantasma. Como o título sugere, produz um silêncio profundo sobre o conflito armado, aqui envolto numa camada translúcida de poesia e detalhes do cotidiano, através da qual a realidade só pode penetrar como uma luz vacilante e furtiva. Que se expande em uma lacuna que coloca em contato o real com o imaginário, o fantástico e principalmente o fantasmático.

O filme procura o sutil, o emocional cru, fugindo de uma ficção melodramática e se colocando em um lugar quase meditativo de entender o que o circula. E isso culmina em seu final neon - quando Amparo exuma os pertences de seu marido e sua filha, alegorizando o imaginário e a cosmovisão indígena que transpassa o filme e seus entes. O neon, que destoa dos tons naturalistas que a fotografia do filme trabalha, se coloca como uma mobilização entre o real e o fantasmático. Tomo aqui de aproximação Jaider Esbell, que conta a história da cosmologia Makuxi através de suas obras.

A energia das cores me alimenta a alma. Minha alma é plenamente colorida, pois assim me mostra meu avô ancestral Makunaimî. Somos de uma linhagem que tem na transformação as bases de nossa forma. As cores são, portanto, assim como o som de nossa música, nossa plataforma de existir e proporcionar existência. Já estivemos em outros momentos diante de total escuridão e foram os fragmentos de luz que nos guiaram nessa travessia. (ESBELL, Jaider. 2021.)

DO ORIENTE

Em contraste, uma obra que conta uma grande estória de maneira pequena é *Cemetery* (Carlos Casas, 2019). Numa espécie de colisão conceitual de *Tarzan of The Apes* (Scott Sidney, 1918.) e *La région centrale* (Michael Snow, 1971.), Casas concebe o grande mito que circunda

o sul geopolítico com uma pequena-grande estória de procura ao cemitério dos elefantes.³ Mas para entender esse fantasma contextual é preciso assimilar a abrangência do Orientalismo nessas narrativas. O orientalismo, segundo Edward Said, se define como “um modo de escrita, visão e estudo regularizado (ou orientalizado), dominado por imperativos, perspectivas e preconceitos ideológicos, ostensivamente adequados ao Oriente”. Said diz:

Juntamente com todos os demais povos variadamente designados como atrasados, degenerados, incivilizados e retardados, os orientais eram enquadrados em uma estrutura concebida a partir do determinismo biológico e da admoestação político-moral. O Oriente foi assim ligado a elementos da sociedade ocidental (delinquentes, loucos, mulheres, pobres), que tinham em comum uma identidade que era mais bem descrita como lamentavelmente estrangeira. Os orientais raramente eram vistos ou olhados; a visão passava através deles, e eram analisados não como cidadãos nem como um povo, mas como problemas a serem resolvidos, ou confinados, ou – posto que as potências ocidentais cobiçavam abertamente o território deles – conquistados. (SAID, Edward W.1998. p.207)

A retórica orientalista então se foca na concepção de que o “Oriente” não é capaz de se representar, seu imaginário é muito confuso e animista, logo é papel do “Ocidente” representá-lo e configurá-lo na teia cultural vigente, reafirmando sua posição subjetiva como basilar e primitiva, enquanto as potências imperialistas seguem no topo dessa estrutura cultural. Assim como a monstruosidade é verificada pelos não-monstros, a orientalidade é significada pela Europa, o “Oriente” em si é uma invenção européia, funcionando para ela como um museu vivo de socialidades extintas, remarcando um retorno à antiguidade imaginária marcada por narrativas evolucionistas tendo o Ocidente como fluxo natural do espírito humano e o Oriente como um local/metáfora de um “passado imaginado”, intensificando cada vez mais a narrativa colonial da cultura ocidental para/com os países do Sul Geopolítico.⁴

Shangri-La é um lugar fictício nas Montanhas *Kunlun*. Shangri-La é descrito como um vale místico e harmonioso, e tornou-se sinônimo de qualquer paraíso terrestre, particularmente uma utopia mítica dos Himalaias - uma terra duradoura e feliz, isolada do mundo, o que fez a cidade mítica se tornar motivo diretos e indiretos de diversos filmes (principalmente de aventura). Um paralelo a Shangri-Lá seria o Eldorado americano ou a Atlantis afundada, sempre funcionando como esse sítio utópico que guarda tesouros e riquezas.

³ O cemitério de elefantes é um lugar onde, segundo a lenda, os velhos elefantes instintivamente se dirigem quando atingem uma certa idade. Segundo esta lenda, estes elefantes morreriam sozinhos, longe do grupo. Se tornando um local desejado por contrabandistas de marfim para seu comércio ilegal.

⁴ O sul global é uma expressão que entende a ideia de nações em processo de desenvolvimento. Geralmente se refere a países que compartilham uma história marcada por colonialismo, neocolonialismo e uma organização social e econômica com significativas disparidades em termos de qualidade de vida, expectativa de vida e acesso a recursos.

DO CEMITÉRIO

Um paralelo em nome e estilo ao filme de Casas é *Cemetery of Splendour* (WEERASETHAKUL, Apichatpong. 2015), que em vez de trabalhar a superfície da história, a superfície do espaço e a superfície do drama e da realidade, penetra o subterrâneo. O cenário carregado do filme é emblemático em sua abordagem: situado no que já foi uma escola, as construções agora são usadas como um hospital temporário, com a construção iniciada fora para mais uma encarnação. Mais tarde, aprendemos que há eras este local foi um "cemitério de reis" sobre o qual foram travadas batalhas pela supremacia da cidade de *Khon Kaen*, no nordeste da Tailândia. Esta mistura casual de nostalgia e pressentimento na sobreposição das funções de um edifício discreto ao longo do tempo é uma metonímia do enterro de histórias de um povo, uma supressão empurrada para os recessos escuros de sonhos, pesadelos e seus mundos fantasmas.

Abaixo estão os demônios: o hospital de fato abriga soldados tailandeses assediados por uma doença do sono insolúvel, e de fato as linhas entre sonho e história, pesadelo e memória são sutilmente transgredidas pelo filme e tornadas quase indistinguíveis. Quando os médicos percebem que nada pode ser feito para acordar os soldados, eles são ligados em máquinas brilhantes que os ajudam a "dormir com bons sonhos". Se tais máquinas são necessárias, que sonhos eles estão tendo? E o que viram quando acordados?

É a partir desses mitos, ou estórias, que Carlos Casas começa seu trabalho de campo em "*Cemetery (Archive Works)*" desenvolvido como uma pesquisa para o filme, utilizando como base os filmes de aventura clássicos, adaptações literárias de aventura e filmes exóticos de aventura dos anos 30, 40 s, 50 s, 60 s, o período de ouro da aventura no cinema. Ao trazer como referência esse período, Casas trabalha num âmbito possivelmente contracolonial.

Acredito que estamos vivendo o mais radical dos tempos como espécie. Bloqueados por nossa incapacidade de agir contra nossos maus tratos acelerados ao planeta, vítimas das mudanças climáticas e agora empurrados para terra por ondas pandêmicas, estamos invadindo o Antropoceno. Acredito que, se não mudarmos nosso curso, nos próximos anos a maioria das espécies e ambientes que agora sabemos que desaparecerão. Nossa relação com a natureza atingiu um pico à medida que nossa população cresce e o avanço da civilização e da tecnologia remodela nosso planeta. (CASAS, Carlos. 2020. Tradução livre.)⁵

⁵ Do original: *I believe we are living through the most radical of times as a species. Blocked by our inability to act against our accelerating mistreatment of the planet, victims to climate change and now pushed ashore by pandemic waves, we are storming into the Anthropocene. I believe, if we don't change our course, in the coming years most of the species and environments we now know will disappear. Our relation to nature has reached a peak as our population grows and the advance of civilization and technology reshape our planet.* (CASAS, Carlos. 2020.)

Casas desenvolve em seu livro uma extensa pesquisa visual de arquivo formatada em 7 eixos: A Narrativa; A Locação; Os Personagens; Os Imaginários; O Som; Os Filmes. A partir dessa pesquisa de arquivo, Casas criou artefatos visuais que compõem a exposição homônima na Galeria Patricia Condé como parte do projeto Kino. A partir de suas colagens, Casas nos instala num local que se aproxima de um realismo mágico. Formalmente e esteticamente, o seu projeto visa quebrar certas leis da experiência cinematográfica; ele quer de alguma forma se tornar um rito de passagem para o espectador, desde as primeiras influências de filmes de aventura clássicos até referências de cinema mais experimentais, juntando isso na obra *Cemetery Archive works (Magnum Opus)* de 2020, exibida na Galeria àngels barcelona.

Esta instalação de vídeo funciona como um quebra-cabeça experimental, onde notas de vídeo são apresentadas em diferentes monitores. Através deles, Casas submete os clássicos do cinema, que forjaram o seu imaginário a uma espécie de processo alquímico audiovisual; experimentando com seus tempos, modalidades narrativas, cores, texturas e estruturas formais. Todos eles são filmes de aventura em que a selva serve como palco para o encontro entre humanos e animais, bem como a quebra de fronteiras e limites da natureza em seu estado puro, realidade e imaginário.⁶ (CASAS, Carlos. 2020. Grifos meus.)

Se por realismo mágico queremos dizer representação que combina realidade/imaginário e moderno/tradicional - visual e culturalmente - então esta justaposição alerta-nos para uma forma de imagem visual que é desejada no consumo de filmes:

As linhas entre 'realistas' e as paisagens ficcionais são borradas, de modo que quanto mais longe esses públicos estão das experiências diretas da vida metropolitana, mais provável é que eles construam 'mundos imaginados' que são quiméricos, estéticos, até mesmo objetos fantásticos, Particularmente se avaliado pelos critérios de alguma outra perspectiva, algum outro 'mundo imaginado.' A atração de consumir imagens de filmes reside precisamente nos atributos quiméricos e fantásticos das imagens, que impressionam o olhar do espectador de forma afetiva semelhante às práticas visuais darshanicas, fixando-o e retornando o olhar com mundos imaginados estimulantes. (APPADURAI, Arjun. 2020. p. 35-36)

O mito do cemitério continua sendo extremamente relevante, e é justamente no agora que sua importância é mais evidente: trazer à tona uma nova perspectiva sobre a natureza e nosso lugar nela. Contar pequenas-grandes histórias é desvendar esse mito de maneira a apresentá-lo de forma inovadora, realizar uma interpretação para além de decolonial, mas contracolonial. Como diz Antonio Bispo dos Santos, contar histórias é “Semear as sementes que

⁶ Do Original: *This video installation functions as a puzzle of audiovisual experimentation and video notes presented on different monitors. Through them, Casas subjects the classics of cinema, which have forged his imaginary to a kind of audiovisual alchemical process; experimenting with their times, narrative modalities, colours, textures and formal structures, of films such as S. Van Dyke's Tarzan (1932), The Jungle Book (1942), and Elephant Boy by Zoltan Korda, or Chang (1927) by Merian C. Cooper & Ernest B. Schoedsack. All of them adventure films in which the jungle serves as a stage for the encounter between humans and animals, as well as the breaking of borders and limits of nature in its pure state.* (CASAS, Carlos. 2020.)

eram nossas e as que não eram nossas. Transformar as nossas mentes em roças e jogar uma cuia de sementes.” (SANTOS, Antonio Bispo dos. 2023. p 15. Grifos meu).

REFERÊNCIAS

- APPADURAI, Arjun. *The Future as Cultural Fact: Essays on the Global Condition*. London: Verso, 2020.
- CASAS, Carlos. Carlos Casas Introduces His Film "Cemetery". Mubi, Notebook Column, 18 nov. 2020.
- ESBELL, Jaider. Também temos o que mostrar: a nossos modos, com nossos protocolos. *Contemporary And América Latina*, Editorial, 13 mai. 2021.
- GILMORE, David D. *Monsters. Evil being, mythical beasts and all manner of imaginary terrors*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2003.
- HARAWAY, Donna. *Ficar com o Problema: fazer parentes no Chthluceno*. São Paulo: Ubu Editora, 2019.
- LE GUIN, Ursula. K. *A teoria da bolsa da ficção*. São Paulo: N-1, 2021.
- NAZÁRIO, Luiz. *Da natureza dos monstros*. São Paulo: Arte & ciência, 1998.
- SAID, Edward W. *Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007 (tradução de Rosaura Eichenberg).
- SANTOS, Antônio Bispo dos. *A terra dá, a terra quer*. São Paulo: Ubu Editora/PISEAGRAMA, 2023.
- TSING, Anna Lowenhaupt. 2022. *O cogumelo no fim do mundo: Sobre a possibilidade de vida nas ruínas do capitalismo*. São Paulo: n-1 edições.

FILMOGRAFIA

- CASAS, Carlos. 2019. *Cemetery*. Carlos Casas, 2019. França, Polônia, Reino Unido, Uzbequistão.
- SEIGNER, Beatriz. 2018. *Los Silencios*. Brasil, França, Colômbia.
- WEERASETHAKUL, Apichatpong. 2015. *Cemetery of Splendor*. Tailândia.

Como citar este texto:

CENDRETTI, João G. Cemitério: notas sobre a estória, o vazio e elefantes. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-8.